

Жарков А.О.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВИЗАНТИИ С МАМЛЮКСКИМ ЕГИПТОМ В XIII–XV. ВВ.

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье рассматриваются дипломатические отношения Византийской империи с Египтом в XIII–XV веках. В связи с ростом могущества Осман в этот период и их противостоянием со вышеперечисленными державами, данные отношения имеют значимое влияние для дальнейшей судьбы рассматриваемого региона. Статья основана на базовых методологических принципах – объективности, научности, историзма, системности. В ходе исследования удалось установить, что отношения Византии с Египтом от дружественных постепенно перетекали в негативные, что было связано с утратой общих интересов и нарастанием противоречий. Также изменениям в отношениях двух держав способствовали внешние факторы в лице итальянских республик Генуи и Венеции, Ильханата, Тамерлана и Османского бейлика.

Ключевые слова: Византия, внешняя политика, дипломатия, Мамлюкский Египет, Восточное Средиземноморье.

Abstract. The article examines the diplomatic relations of the Byzantine Empire with Egypt and the state of Tamerlane in the XIII–XV centuries. Due to the growing power of the Ottomans during this period and their confrontation with all of the above powers, these relations have a significant impact on the future fate of the region in question. The article is based on the basic methodological principles – objectivity, scientific, historicism, consistency. In the course of the study, it was possible to establish that relations between Byzantium and Egypt gradually turned from friendly to negative, which was associated with the loss of common interests and growing contradictions. In addition, external factors in the face of the Italian republics of Genoa and Venice, the Ilkhanate, Tamerlane and the Ottoman Beylik contributed to changes in relations between the two powers.

Key words: Byzantium, foreign policy, diplomacy, Mamluk Egypt, Eastern Mediterranean.

Взаимоотношения Византии с Египтом в XIII – XV веках имеют важное значение для дальнейшей истории Малой Азии и Ближнего Востока, в частности они позволяют лучше рассмотреть изменение положения в регионе, связанного с расширением Османского государства. Отношения двух держав сыграли важную роль в этом процессе, охватившем не только Малую Азию и Северную Африку, но даже и Северном Причерноморье. Целью данного исследования является соединение всех данных о дипломатических отношениях Византии с Египтом, оценка влияния этих взаимодействий на дальнейшую судьбу региона.

Взаимоотношения Византии с Египтом в XIII – XV веках рассмотрены как в отечественной, так и в зарубежной историографии довольно обрывочно. Некоторые аспекты отношений этих держав изредка затрагиваются в исторических трудах и источниках, однако, комплексного труда по истории отношений двух держав на данный момент не имеется.

Источники данного периода в основном позволяют рассмотреть дипломатические действия с точки зрения одной из сторон - византийской [3; 8; 9; 10] или египетской [11]. Более объективно вопрос позволяют рассмотреть переписки между главами государств [7; 13].

В историографии довольно подробно рассмотрен ранний период взаимоотношения Византии и Египта [1; 2; 4; 12], но отношения двух держав в XIV–XV веках слабо освещены в историографии [5; 6].

Взаимоотношения Мамлюкского Египта с ромеями берут своё начало ещё в период существования Никейской империи. Они строились исходя из интересов мамлюков, а именно их потребности в ведении торговли через Босфор и Дарданеллы. Латинская империя всячески препятствовала прохождению египетских торговых судов через проливы, в то время как Никейская империя позволяла им свободно проходить [4, с. 26]. Это обстоятельство способствовало началу дружеских отношений мамлюков с Михаилом VIII.

С реставрацией Византийской империи в 1261 году, Михаил VIII отправил несколько посольств для заключения династических браков. Одно из них он направил к султану Бейбарсу [3, с. 160]. В это же время Бейбарс сам отправил посольство в империю с просьбой предоставления прохода через проливы раз в год для ведения торговли [8, с. 82]. Византия стала главным посредником в отношениях между Золотой Ордой и Египтом. Их союз строился на общей угрозе, исходившей от Ильханата, а позже был использован против появившейся в конце XIV века империи Тамерлана. Помимо общих врагов, связывающим державы фактором стала работорговля, с помощью которой пополнялось войско мамлюков [1, с. 16]. Мамлюки набирались из рабов-кипчаков на территории Золотой Орды. Вести торговлю рабами сухопутным путём было невозможно из-за наличия между торговыми партнёрами Ильханата, поэтому торговля велась морским путём, доступ к которому по просьбе Египта одобрила Византия [3, с. 162].

Однако империи в этот период не всегда удавалось быть открытым посредником между Египтом и Золотой Ордой. Это было связано с фактом сотрудничества Византии и Хулагуидов. Византия в отношениях с этими тремя государствами занимала двойственное положение. С одной стороны – сотрудничество с Хулагуидами было крайне выгодно для империи, так как это позволяло не сосредотачивать силы в Малой Азии и сохранять спокойное положение на восточной границе. Хулагуиды подчинили султанат Рум и, совершая постоянные набеги, ослабляли силы турок. С другой – посредничество в торговле между Золотой Ордой и Египтом позволяло улучшить положение Византии на Балканах и в Средиземном море. Золотая Орда помогала Византии в войнах с Болгарией, а при помощи Мамлюкского султаната империя получала возможность противостоять западным державам. Также Византии было выгодно сохранение взаимоотношений Золотой Орды и Египта, так как это позволяло им вести торговлю рабами-кипчаками через подконтрольные Византии проливы. Такое положение дел спасало Византию от войны с кем-либо из этих государств. В случае полного разрыва отношений с Ильханатом у империи появлялась угроза войны в Малой Азии, в случае с Золотой Ордой – война на Балканах. Но было невозможно долго сохранять такое двойственное положение. Империя оказалась в положении цугцванга: любое её действие или бездействие привело бы к негативным последствиям. И эта ситуация действительно вскоре окончилась – после инцидента с мамлюкскими послами в Константинополе в 1263 году.

В это время Берке и Бейбарс обменивались посольствами. Отправившиеся в Золотую Орду послы египетского султана остановились в Константинополе, чтобы встретиться с императором Михаилом VIII. По сведениям арабского историка Ибн Абдес Захыра, прибывшие в столицу послы были приняты Михаилом VIII с почётом, однако вскоре были задержаны [11, с. 57]. Причины задержания называют разные. Шафи, сын Али, указывает, что причиной был набег Золотой Орды на Византию [11, с. 126]. Но известий о походе золотоордынцев до задержания послов нет в других источниках, вследствие чего можно предположить, что речь у Шафи идёт о походе, совершённом после данного инцидента. Аль Муфаддаль объясняет причину задержки послов интригами Хулагу. По его сведениям, прибывшие послы не застали Михаила VIII, так как он был в военном походе. Вернувшись в Константинополь, он обнаружил, помимо египетских, ещё и ильханских послов. И чтобы последние не

узнали о посредничестве Византии в отношениях Египта и Золотой Орды, Михаил VIII задержал послов Бейбарса [11, с. 190]. Исходя из имеющихся сведений, можно утверждать, что византийский император стремился сохранить хорошие отношения как с Ильханатом, так и с Золотой Ордой и Египтом. Вряд ли задержание египетских послов было вызвано желанием Византии нанести оскорбление мамлюкам или Золотой Орде. Но, как бы византийский император ни стремился сохранить своё выгодное положение, ему это не удалось.

Известие о задержании послов сильно разозлило Бейбарса. После этого происшествия султан обвинил Михаила VIII в клятвоотступничестве, так как в то время между Византией и Египтом действовал договор о дружбе [4, с. 52]. Это происшествие разгневало и Берке, который в 1264–1265 годах совершил вместе с Болгарией поход на Византию [2, с. 79]. Берке достиг своих целей: Византия отказалась от сотрудничества с Хулагу и стала активнее сотрудничать с Египтом и Золотой Ордой [2, с. 79]. В 70-е годы XIII века было несколько обменов посольствами между Золотой Ордой и Египтом [2, с. 80].

После инцидента с послами хорошие отношения Византии с Египтом сохранялись при султанах Бейбарсе. Григора указывает, что после смерти султана в Египте началась длительная междоусобная война [9, с. 98]. Возможно, в связи с этим на время отношения между державами практически не упоминаются в источниках. При новом султанах Калауне началось сближение двух держав. Эта тенденция была вызвана появлением новой общей угрозы в лице Карла Анжуйского. Опасность со стороны Неаполитанского королевства вскоре исчезла. Но влияние этого факта на отношения между Византией и Египтом точно не известно. В любом случае, сотрудничество между странами благодаря торговле продолжалось, даже несмотря на восстановление взаимоотношений империи с Ильханатом.

В дальнейшем активные взаимоотношения Византии и Египта прекратились. Интересы двух стран практически не соприкасались вплоть до падения Константинополя. Но тональность немногочисленных контактов оставалась дружественной. Даже в грамоте египетского султана к Иоанну VIII указывается давняя дружба между государствами, а также тот факт, что эта дружба продолжается [7, с. 107]. Также об этом говорит и письмо ан-Насира Хасана к Иоанну Кантакузину, где указывается, что султан хорошо относился к Андронику III, и теперь так же относится к Кантакузину, так как считает его продолжателем и «братом» Андроника [13, с. 148].

Однако, был ряд моментов в отношениях держав, позволяющих говорить об их характере. Основным их фактором оставалась торговля рабами через проливы, что позволяло сохранять хорошие отношения даже несмотря на периодически возникавший негатив.

Одним из таких аспектов были гонения христиан в Египте. О таком явлении известно ещё в период правления ан-Насира Хасана [10, с. 200], а также после его смерти, когда между державами произошло охлаждение и начались гонения на христиан [13, с. 147]. Также об этом свидетельствует грамота египетского султана к Иоанну VIII, в которой говорится, что нередко отношения между Византией и Египтом нарушались из-за преследования христиан в султанате [7, с. 106]. Сколько всего было актов гонений на христиан в Египте точно сказать сложно, но это не столь важно, учитывая тот факт, что, не смотря на болезненную реакцию со стороны Византии на эти гонения, страны вновь устанавливали дружественные отношения, так как заинтересованность в этом брала верх. Положение Византии к тому времени было плачевным, и создавать себе дополнительные проблемы было крайне невыгодно. С учетом торговых договорённостей, разрыв отношений мог негативно сказаться на обеих державах.

Религиозные деятели сыграли важную роль в построении отношений Египта и Византии. Например, особую роль в этом деле сыграл Александрийский патриархат.

Патриарх выступал в качестве постоянного византийского посла в Египте, что способствовало улучшению религиозных отношений [12, с. 67]. Его советами пользовался Бейбарс, узнав о задержании послов в Константинополе; он участвовал в переписке египетского султана с византийским императором [13, с. 146]. Он же помогал в решении вопроса об избрании патриархом Иерусалимским Лазаря. Эта проблема возникла раньше, в период правления Андроника III; процесс избрания Лазаря сорвался из-за сопротивления палестинских епископов и был отложен. При Кантакузине процесс возобновился и при поддержке султана ан-Насира Хасана, обещавшего, помимо этого, защищать христиан и прекратить их преследования, а также предоставить свободный проход для византийских купцов и обеспечить их защиту [13, с. 146], Лазарь в итоге был избран патриархом Иерусалима.

В XV веке отношения между державами сложно описать: внешняя политика мамлюков почти не соприкасалась с Византией. Основные усилия мамлюки в это время сконцентрировали на Кипре и союзной Тимуридам державе Кара-Коюнлу [5, с. 235]. Эта политика сохранялась и при последнем (при существовании Византии) султана аз-Захире Джакмаке (1438–1453) [6, с. 24]. Однако, даже исходя из сведений о внешней политике Египта в отношении средиземноморского региона, можно сделать некоторые предположения об отношениях мамлюков с Византией.

У Египта возникла проблема: на фоне усиления Османского государства началось сближение правителей Кипра и Родоса [6, с. 24]. Однако этот антиосманский союз представлял больше опасности для мамлюков, чем для турок. Османы к тому времени действовали в основном на суше и не имели сильного флота, вследствие чего не представлялось возможным начало войны с их стороны. Этот союз был для мамлюков скорее превентивной мерой в свете возможного будущего противостояния с активно растущим Османским государством. При этом Египет из-за этого союза терял свои позиции в регионе, и даже для него возникала опасность со стороны островных государств. Это проявилось в нескольких случаях набегов на египетских купцов со стороны островитян [6, с. 24].

Это подталкивало Египет к сотрудничеству с Османами, бывшими главными противниками Византии в то время. Этому способствовали также общие интересы в борьбе с Кара-Коюнлу. При этом у Египта уже был опыт взаимодействия с Османами во время вторжения Тамерлана в Сирию и Малую Азию. Это же обстоятельство служило ухудшению отношений с Византийской империей, так как последняя всячески старалась поддержать вторжение Тимура. Сотрудничество с Османами делало невозможным оказание помощи Византии, так как это противоречило интересам Египта. Напротив, Египет поспособствовал скорее Османам, так как мамлюкский султан заключил с Мурадом II союз [6, с. 25], вследствие чего турки смогли снять часть сил с египетской границы и сосредоточить их на других направлениях, в том числе и у Константинополя.

В итоге, отношения Византии и Египта постепенно от дружественных переходили в индифферентные и даже в каком-то смысле враждебные. Дружба, выстроенная в самом начале, имела общие цели, как в организации торговли через проливы, так и в противостоянии общим врагам. Постепенно, с исчезновением общих интересов, а также потерей Византией своих былых позиций, такие отношения начали сходиться на нет.

Некоторые конфликтные ситуации, такие как гонения, совершавшиеся на христиан в египетских провинциях, не приводили к разрыву отношений, и разрешить их удавалось мирно. С появлением и усилением Османов Византия теряла значение для Египта. Напротив, мамлюком в то время стало выгодно сотрудничество с Османским бейликом из-за наличия общих врагов. Это приводило к ухудшению отношений с Византией, так как пособнические действия со стороны Египта в отношении Османов лишь еще более усугубляли положение Константинополя, что

безусловно не радовало ромеев. Однако, несмотря на длительные отношения с Византией, Египет не мог действовать иначе, так как империя в то время искала помощи у западных стран и активно сотрудничала с ними. Западные страны, учитывая фактор организации крестовых походов в XIII веке, были яркими противниками Египта. Также создавать из Османов врагов, с учётом наличия общих противников, было крайне невыгодно. В итоге, мамлюки хоть прямо и не помогали Османам в войне с Византией, но косвенно поспособствовали им.

В Отношения Византии с Египтом от дружественных постепенно перетекали в негативные. Появившиеся поначалу общие интересы и проблемы были либо очень скоро улажены, либо потеряли актуальность. Возникший из-за двойственного положения Византии, заключавшегося в одновременном сотрудничестве с Ильханатом, Золотой Ордой и Египтом, конфликт в итоге привёл к восстановлению взаимоотношений двух держав. Возникновение проблем на религиозной почве стало толчком к охлаждению в отношениях двух государств, но при этом не привело к серьёзным проблемам. Страны довольно быстро приходили вновь к согласию и миру.

Внешнеполитические интересы Византии и Египта в XIV–XV веках соприкасались незначительно. Основное внимание Египта было направлено на Средиземноморский и Месопотамский регионы, в то время как Византия сконцентрировала свою внешнюю политику на Малой Азии и Балканах. В XV веке интересы двух держав стали даже противоречить друг другу в связи с изменением обстановки в регионе. В частности, с усилением Османского государства и противостоянием ему других стран в сфере интересов Египта.

Источники и литература

1. Амин аль-Холи. Связи между Нилом и Волгой в XII–XIV вв.: Сокр. пер. с араб. / Акад. наук СССР. Ин-т народов Азии. М.: Изд-во вост. лит., 1962. 40 с.
2. Вернадский Г. В. «Золотая Орда, Египет и Византия в их взаимоотношениях в царствование Михаила Палеолога» // Сборник статей по археологии и византиноведению = *Seminarium Kondakovianum. Recueil d'études. Archéologie. Histoire de l'art. Etudes byzantines* / издаваемый Семинарием имени Н. П. Кондакова. Прага: *Seminarium Kondakovianum*, 1927. – с. 73–84.
3. Византийские историки, переведенные с греческого при С. Петербургской духовной академии. 1858–1863. / Т. 1: Георгия Пахимера история о Михаиле и Андронике Палеологах. Т. 1: Царствование Михаила Палеолога, 1255–1282 / перевод под редакцию профессора Карпова. – Санкт-Петербург: в Тип. Департамента уделов, 1862. XXI, 525 с.
4. Закиров С. Дипломатические отношения Золотой Орды с Египтом (XIII–XIV вв.). М., 1966.
5. Илюшина М.Ю. Внешняя политика Египта при султанах Барсбее (1422–1438) // Вестник Бурятского научного центра СО РАН. 2013. № 12. С. 232–242.
6. Илюшина М.Ю. Основные направления внутренней и внешней политики султана аз-Захира Джамака (842–857/1438–1453). Восток (Oriens). 2019. № 4. С. 20–33.
7. Моравчик Д. Греческая грамота мамлюкского султана византийскому императору // Византийский временник. 1961. Т. XVIII. С. 105–115.
8. Никифор Григора. История ромеев Т.I/ пер. с греч. Р. В. Яшунского, вступ. ст. Л. Герд. – СПб.: Свое издательство, 2013. – XLII, 438 с.
9. Никифор Григора. История ромеев Т.II/ пер. с греч. Р. В. Яшунского. – СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2014. – viii + 496 с.
10. Никифор Григора. История ромеев Т.III/ пер. с греч. Р. В. Яшунского. – СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2016. – viii + 488 с.
11. Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды: Т. I. Извлечения из сочинений арабских. СПб., 1884.
12. Korobeinikov. D. Diplomatic correspondence between Byzantium and the Mamlūk Sultanate in the fourteenth century. *Al-Masaq Islam and the Medieval Mediterranean* 16(1). 2004. p.53–74.
13. Kyriakidis S. The letter of the Mamluk sultan Al-Nāṣir Hasan to the Emperor John VI Kantakouzenos (30 October 1349) / Institute for Afro-Hellenic studies, 2016. P. 144–153.